

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

NƏQLİYYATDA SUNİ İNTELEKTİN TƏTBİQİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ: MÜASİR NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Həziyev Yadulla Həsən oğlu
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
"Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər" kafedrası
Naxçıvan, Azərbaycan
yadohazi@gmail.com

Açar sözlər: sənaye inqilabı, ağıllı şəhər, radarlar, kameralar, sensorlar.

Annotasiya. Son illərdə süni intellekt müxtəlif nəqliyyat sistemlərinin səmərəliliyini, təhlükəsizliyini və etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıraraq, nəqliyyat sənayesində mühüm alətə çevrilmişdir. Nəqliyyatda süni intellektin əsas tətbiq sahələrinə yol hərəkətinin idarə edilməsi, avtonom nəqliyyat vasitələri, marşrutun proqnozlaşdırılması və optimallaşdırılması, həmçinin nəqliyyat infrastrukturunun vəziyyətinin monitorinqi və diaqnostikası daxildir. Müasir süni intellekt əsasında nəqliyyatın idarə edilməsi sistemləri nəqliyyat axınına yaxşılaşdırma, tıxacları azalda və atmosferə zərərli maddələrin emissiyasını azalda bilər. Avtonom avtomobillər və dronlar kimi nəqliyyat vasitələri maşın öyrənməsi və kompüter görmə texnologiyaları sayəsində reallığa çevrilir. Bundan əlavə, süni intellekt çatdırılma marşrutlarını optimallaşdırmaq üçün logistikada fəal şəkildə istifadə olunur ki, bu da yüklərin daşınması üçün xərcləri və vaxtı azaltmağa kömək edir. Digər vacib sahə, proqnozlaşdırıcı analitikada süni intellektdən istifadədir ki, bu da nəqliyyat sistemlərində mümkün nasazlıqları proaktiv şəkildə müəyyən etməyə və aradan qaldırmağa, onların rahat işləməsinə təmin etməyə imkan verir. Beləliklə, nəqliyyatda süni intellektin istifadəsi sənayenin inkişafı üçün yeni üfüqlər açır, daha dayanıqlı və ağıllı nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına töhfə verir.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ТРАНСПОРТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Азиев Ядулла Гасан оглы
Старший преподаватель кафедры
«Транспортная инженерия и технические дисциплины»
Нахчыванского Государственного Университета.
Азербайджанская Республика, город Нахчыван
электронная почта: yadohazi@gmail.com

Ключевые слова: промышленная революция, умный город, радары, камеры, датчики.

Аннотация. В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал важным инструментом в транспортной отрасли, значительно повышая эффективность, безопасность и надежность различных транспортных систем. Основные направления применения ИИ на транспорте включают в себя управление дорожным движением, автономные транспортные средства, прогнозирование и оптимизацию маршрутов, а также мониторинг и диагностику состояния

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

транспортной инфраструктуры. Современные системы управления дорожным движением на основе ИИ позволяют улучшить потоки транспорта, уменьшить пробки и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Автономные транспортные средства, такие как беспилотные автомобили и дроны, становятся реальностью благодаря технологиям машинного обучения и компьютерного зрения. Кроме того, ИИ активно используется в логистике для оптимизации маршрутов доставки, что способствует сокращению затрат и времени на транспортировку грузов. Еще одной важной сферой является применение ИИ в предсказательной аналитике, что позволяет заранее выявлять и устранять потенциальные неисправности в транспортных системах, обеспечивая их бесперебойную работу. Таким образом, использование искусственного интеллекта на транспорте открывает новые горизонты для развития отрасли, способствуя созданию более устойчивых и умных транспортных систем.

**MAIN DIRECTIONS OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
TRANSPORT: MODERN ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS**

Haziev Yadulla Hasan
Nakhchivan State University .
Faculty of Architecture and Engineering
Department of Transport engineering and technical disciplines"
Nakhchivan, Azerbaijan Republic,
email: yadohazi@gmail.com

Keywords: industrial revolution, smart city, radars, cameras, sensors.

Annotation. In recent years, artificial intelligence (AI) has become an important tool in the transportation industry, significantly improving the efficiency, safety, and reliability of various transportation systems. The main areas of application of AI in transport include traffic management, autonomous vehicles, route forecasting and optimization, as well as monitoring and diagnosing the condition of transport infrastructure. Modern AI-based traffic management systems can improve traffic flows, reduce traffic jams and reduce emissions of harmful substances into the atmosphere. Autonomous vehicles such as self-driving cars and drones are becoming a reality thanks to machine learning and computer vision technologies. In addition, AI is actively used in logistics to optimize delivery routes, which helps reduce costs and time for transporting goods. Another important area is the use of AI in predictive analytics, which makes it possible to proactively identify and eliminate potential faults in transport systems, ensuring their smooth operation. Thus, the use of artificial intelligence in transport opens up new horizons for the development of the industry, contributing to the creation of more sustainable and smart transport systems.

Giriş.

Süni intellekt insanın sahib olduğu ən dəyərli mülkiyyəti olan intellektin maşınlar tərəfindən dəqiq şəkildə simulyasiya olunması məqsədinə xidmət edir. İnsan məntiqini maşınlarda tətbiq etmək məqsədi daşıyan və insan zəkasını təqlid etməyə çalışan alqoritmlərdən ibarət olan süni intellektin tətbiqində elm və mühəndislikdən geniş şəkildə istifadə edilir. Yaradıldığı vaxtdan bu günədək dəfələrlə

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

optimist və pesimist fikirlərlə qarşılaşılsa da bu gün texnologiyanın inkişafını süni intelleksiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Günümüzdə süni intellekt texnologiyası iş dünyasında baş verən dijital transformasiyanın, başqa sözlə desək, rəqəmsal çevrilmənin əsas hissələrindən biridir. (Şəkil 1).

Şəkil 1. Süni intellekt texnologiyaları.

Tədqiqat üsulları.

Bu gün istehsalatın əksər sahələrində süni intellektin tətbiqinə rast gəlmək olar. Nəqliyyat sektoru da bu sahədə özünəməxsus yer tutur. Günümüzdə fasiləsiz və təhlükəsiz yük və sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsində süni intellekt faktorundan məharətlə istifadə edilir. Vahid nəqliyyat sistemində daxil olan nəqliyyat növlərinin hər birində daşımaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində süni intellekdən istifadə edilməsi nəqliyyat infrastrukturunun mükəmməl öyrənilməsi nəticəsində mümkün ola bilmişdir. (Миндубаева, Артамонова, 2022, стр. 69-76). Dördüncü sənaye inqilabının astanasında süni intellektin tətbiqinin ən perspektivli sahələrindən biri nəqliyyatdır. Süni intellekt nəqliyyat sənayesinə əhəmiyyətli təsir göstərir, onu dəyişdirir və daha səmərəli, təhlükəsiz və rahat edir. Bu sahədə innovativ süni intellekt texnologiyaları təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır, səmərəliliyi artırır və ekoloji yükü azaldır. Nəqliyyat sistemlərinə süni intellektin tətbiqi mövcud problemlərə yeni həllər təklif edir. Bu məqalədə süni intellektin nəqliyyatda tətbiqinin əsas istiqamətləri, müasir nailiyyətlər və perspektivlər müzakirə olunur. (Акулова, Кучма, 2021, стр. 223-225).

Nəqliyyatda süni intellekdən istifadənin ən parlaq nümunələrindən biri avtonom avtomobillərdir. Süni intellekt əsaslanan avtopilot sistemləri avtomobillərə sürücünün müdaxiləsi olmadan hərəkət etməyə imkan verir. Bu, real vaxt rejimində məlumatları emal edən və hərəkət istiqaməti, sürət və əyləc haqqında qərarlar qəbul edən müxtəlif sensorlar, kameralar və maşın öyrənmə alqoritmlərindən istifadə etməklə əldə edilir. Bu cür texnologiyalar insan səhvi ehtimalını istisna edir, qəzaların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və hərəkətin təhlükəsizliyini yaxşılaşdırır. (Şəkil 2).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 2. Pilotsuz avtonom avtomobillər.

Artıq bir neçə ildir ki, Tataristanın İnnopolis şəhərində şəhər sakinlərinin sərnəşin daşımalarına olan ehtiyacını ödəmək üçün pilotsuz taksi xidmətindən istifadə edilir. Bu günədək on minlərlə sifariş yerinə yetirən bu xidmətdə bir dəfə də olsun xoşagəlməz hal və ya yol-nəqliyyat hadisəsinin baş vermədiyini bildirilir. Süni intellekt bazası əsasında yaradılmış xidmətdə taksilər şəhərin küçələrində yol-hərəkəti qaydalarına tam riayət edərək hərəkət edir. Pilotsuz taksi xidmətindən istifadə edən sərnəşinlər hər fürsətdə məmnun olduqlarını bilidirlər.

Avtonom avtomobillərdən istifadə edən zaman aşağıdakı innovativ texnologiyalardan istifadə edilir :

- lidarlar və radarlar: Bu cihazlar ətraf mühitin üçölçülü xəritələrini yaradır, avtomobilə maneələri, digər nəqliyyat vasitələrini və piyadaları “görməyə” imkan verir;
- kameralar: Onlar yol nişanları və svetoforları tanımaqla vizual qavrayışı təmin edir;
- maşın öyrənmə alqoritmləri: Bu alqoritmlər nəzarət və qərar qəbul etmənin dəqiqliyini artırmaq üçün sensorlar və kameralardan alınan məlumatları təhlil edir.

Dünyanın bir çox ölkələrində ictimai nəqliyyatın idarə edilməsində də süni intellekdən geniş istifadə edilir. Düzdür, hələ ki, bu nəqliyyat növündə “süni beyin” birbaşa nəqliyyat vasitəsini idarə etməsə də, sürücüyə lazımi köməklik göstərir. Belə ki, “süni beyin” yolda yaranmış vəziyyəti, işıqforların göstəricilərini, yol nişanlarını, piyadaların və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nəzərə alaraq hadisələrin inkişafını proqnozlaşdırır və baş verə biləcək təhlükəni təyin edərək sürücüyə işarə verir. Əgər insan lazım olan reaksiya nümayiş etdirməzsə və təhlükə hələ də davam edərsə, “süni beyin” nəqliyyat vasitəsinin əyləc sistemini işə salaraq onu dayandırır.

İctimai nəqliyyatda, yəni avtobus, trolleybus, tramvay və ya metro vaqonlarında hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə sürücülərin yorulmasına nəzarət edən sistemlər də fəaliyyət göstərir. Müxtəlif səbəblərdən sürücü sükan arxasında yatarsa bu hal sonradan xoşagəlməz halların yaranmasına səbəb ola bilər. Bu halların qarşısını almaq üçün nəqliyyat vasitəsinin salonunda quraşdırılmış xüsusi kameralar sürücünün vəziyyətindəki hər hansı dəyişikliyə, məsələn, göz qırpmalarına, üz cizgilərindəki dəyişikliklərə görə onun yatdığını müəyyən etdikdə aid qurğu vasitəsilə insanın yorğunluq dərəcəsi təyin edilir və lazım gəldikdə onun diqqətini bərpa etmək üçün səs işarəsi verir. Bundan başqa ictimai nəqliyyatda biometrik üz tanıma sisteminin xidmətlərindən də istifadə edilir. Bu sistemlərin xidməti zamanı sərnəşinlər gediş haqlarını ödəmək üçün smartfonlatdan və ya nəqliyyat kartlarından istifadə etdiklərindən konduktorların xidmətinə ehtiyac qalmır.

Şəhər mühitlərində süni intellekt hərəkətin idarə edilməsini optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Süni intellekt alqoritmləri ilə idarə olunan ağıllı svetoforlar hərəkət intensivliyinin həcmindən asılı olaraq öz iş dövrlərini uyğunlaşdırır və bununla da tıxacları azaldır və nəqliyyat axımını yaxşılaşdırır. (Şəkil 3).

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Şəkil 3. Ağıllı svetoforlar.

Ağıllı şəhər sistemlərində istifadə olunan innovativ texnologiyalara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik:

- hərəkət sensorları: real vaxt rejimində hərəkətin intensivliyinə nəzarət etmək üçün yollarda və svetoforlarda quraşdırılmışdır;
- optimallaşdırma alqoritmləri: sensorlardan gələn məlumatları təhlil etmək və hərəkət axınlarını yaxşılaşdırmaq üçün svetoforların işini uyğunlaşdırmaq üçün istifadə olunur;
- məlumat panelləri: alternativ marşrutlar təklif edərək, mövcud hərəkət vəziyyəti haqqında sürücüləri xəbərdar edir.

Kameralar və sensorlar vasitəsilə real vaxt rejimində hərəkət intensivliyinin monitorinqi süni intellekt sistemlərinə məlumatları təhlil etməyə və alternativ marşrutlar təklif etməyə imkan verir, səyahət vaxtını azaldır və nəqliyyat şəbəkəsinin ümumi səmərəliliyini artırır.

Dəmir yolu nəqliyyatında da süni intellekt sistemlərindən geniş istifadə edilir. Bildiyimiz kimi qatarların hərəkətinin təşkil edilməsində, yük və sərnişin daşımaları sahəsindəki tapşırıqların yerinə yetirilməsində qatar dispetçerinin rolu danılmazdır. Qatar dispetçeri vəzifəsinin həddən artıq məsuliyyətli, gərgin iş rejimi şəraitində icra edildiyini nəzərə alaraq süni intellekt bazasında “qatar dispetçerinin köməkçisi” sistemini yaratmışlar. Bu sistem qatarların hərəkətinin təşkili proseslərini proqnozlaşdırır, modelləşdirir və optimallaşdırır. “Qatar dispetçerinin köməkçisi” sistemi qatarların hərəkət qrafikini daha dəqiq tərtib edərək bütün mümkün qəza hallarını istisna edir. (Епрынцева, 2021, стр. 100-104).

Avtomatik marşrut quraşdırma sistemi qatar dispetçerlərini adi əməliyyatlardan azad edərək qatarların təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Qatarların hərəkətinin həcmi modulun işinə təsir göstərmir, bu o deməkdir ki, stansiyalarda personalın sayının artırılması tələb olunmur. Proqram hərəkət marşrutlarını, dəmir yolu relslərinin və stansiyalarının texniki imkanlarını təhlil edir və hər bir qatar üçün avtomatik olaraq qrafik yaradır. Dispetçerə isə yalnız sistemin işinə nəzarət etmək qalır. (Şəkil 4).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 4. Qatar dispetçeri avtomatik marşrut quraşdırma sisteminin işinə nəzarət edir.

Çeşidləmə stansiyalarında işin təşkil edilməsi, o cümlədən, vaqonların çeşidlənməsi, tranzit qatarların emal edilməsi, qatarların lokomotiv və lokomotiv briqadaları ilə təchiz edilməsi və s. əməliyyatlar ən mürəkkəb məsələlərdəndir. Bu stansiyalarda çoxlu sayda müxtəlif təyinatlı yollar, yüzlərlə yoldəyişdirici qurğular, neçə-neçə əyləcləmə mövqeləri fəaliyyət göstərir. Süni intellekt sistemi qatar stansiyaya daxil olmazdan əvvəl oradakı vəziyyəti analiz edir, digər hərəkət vasitələrinin hərəkətini nəzərə alaraq vəziyyəti nəzarətdə saxlayır. İstənilən hava şəraitində qüsursuz fəaliyyət göstərən bu sistem bir çox hallarda insanların görə bilmədiyi xoşagəlməz halları qabaqcadan təyin edir və qatar maşinistinə bu barədə məlumat ötürür. Əgər qatar maşinisti tərəfindən edilmiş xəbərdarlığa adekvat reaksiya nümayiş etdirilməzsə dərhal əyləcləmə sistemində qatarı saxlamaq barədə tapşırıq verilir. (Бочегов, Медникова, 2024, стр. 7-12).

Bundan başqa dəmiryol nəqliyyatında “pilot manevr lokomotivi”, “ağıllı lokomotiv” layihələri də fəaliyyət göstərir.

Dəmir yolu nəqliyyatında aşağıdakı texnologiyalardan istifadə olunur :

- Vəziyyətin monitorinq sistemləri: Təkərlərin, relslərin və digər komponentlərin vəziyyətinə real vaxt rejimində nəzarət etmək üçün istifadə olunur;

- Nasazlıqların proqnozlaşdırılması alqoritmləri: Vibrasiya, temperatur və aşınma ilə bağlı məlumatları təhlil edir, mümkün nasazlıqları proqnozlaşdırır;

- Hərəkət qrafikinə optimallaşdırılması: Süni intellekt alqoritmləri qatar cədvəllərini və hərəkət qrafiklərini optimallaşdırmağa, koordinasiyanı yaxşılaşdırmağa və stansiyalarda gözləmə vaxtlarını azaltmağa köməklik edir. Bu, hərəkət qrafikinə dəqiqliyinin vacib olduğu yüksək sürətli dəmir yolu sistemləri üçün xüsusilə vacibdir.

Aviasiya sənayesində süni intellekt uçuş vaxtını və yanacaq sərfiyyatını azaltmaq üçün marşrutları optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Hava şəraiti və digər amillərlə bağlı məlumatların təhlili pilotlara və hava hərəkəti dispetçerlərinə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Aviasiyada tətbiq edilən texnoloji yeniliklərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərə bilirik:

- Hava proqnozlaşdırma sistemləri: Optimal marşrutlar təklif edərək real vaxt rejimində hava şəraiti haqqında məlumatları təhlil edir;

- Hava hərəkətinə nəzarət: süni intellekt alqoritmləri hava nəqliyyatı dispetçerlərinə uçuşları koordinasiya etməyə, gecikmələri azaltmağa və təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmağa kömək edir;

- Təyyarənin proqnozlaşdırılan texniki xidməti: Təyyarənin diqnostik məlumatlarının təhlili potensial avadanlıq problemlərini vaxtında müəyyən etməyə və düzəltməyə imkan verir.

Süni intellektlə işləyən proqnozlaşdırıcı təyyarə texniki xidməti potensial avadanlıq problemlərini erkən müəyyənləşdirməyə və həll etməyə, uçuş təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa və təmir və texniki xidmət xərclərini azaltmağa kömək edir.

Dəniz nəqliyyatında süni intellekt gəmi marşrutlarını optimallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Hava şəraiti, dəniz şəraiti və digər amillərlə bağlı məlumatların təhlili gəmi kapitanlarına səyahət vaxtını və yanacaq sərfiyyatını azaltmaqla ən təhlükəsiz və səmərəli marşrutları seçməyə kömək edir.

Dəniz nəqliyyatında tətbiq edilən texnoloji yeniliklərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərə bilirik:

- Naviqasiya sistemləri: Hava şəraiti və dəniz şəraiti haqqında məlumatları təhlil edərək gəmilər üçün optimal marşrutları təklif edir;

- Avtomatik liman idarəetməsi: Gəmilərin boşaldılması və yüklənməsini əlaqələndirməyə kömək edir, dayanma müddətini azaldır və liman əməliyyatlarının ümumi səmərəliliyini artırır;

- Gəmi vəziyyətinin monitorinqi: Gəmilərin vəziyyəti haqqında məlumatları təhlil edir, mümkün qəzalar barədə xəbərdarlıq edir və təmiri optimallaşdırır.

Süni intellektdən istifadə edərək limanın avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi gəmilərin boşaldılması və yüklənməsinin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, boş dayanma müddətini azaldır və liman əməliyyatlarının ümumi səmərəliliyini artırır.

Logistikada süni intellekt yüklərin çatdırılma marşrutlarını optimallaşdırmağa kömək edir ki, bu da daşıma xərclərini və çatdırılma müddətini azaldır. Hərəkət intensivliyi, hava şəraiti və digər amillərlə bağlı məlumatların təhlili logistika şirkətlərinə ən səmərəli marşrutlar hazırlamağa imkan verir. (Абзалханова, Гуломов, 2024, стр. 927-933).

Logistika və yükdaşıma texnologiyalarına misal olaraq aşağıdakıları nümunə göstərə bilirik:

- Marşrutun optimallaşdırılması: Süni intellekt alqoritmləri yüklərin çatdırılması üçün optimal marşrutları təklif edərək, hərəkət intensivliyi və hava məlumatlarını təhlil edir;

- Anbarın idarə edilməsi: Süni intellektlə idarə olunan robotlar malları çeşidləyə və saxlaya bilər, anbar əməliyyatlarının səmərəliliyini artırır;

- Proqnozlaşdırıcı analitika: Tələbin proqnozlaşdırılması və inventarın optimallaşdırılması, saxlama xərclərinin azaldılması üçün istifadə olunur.

Süni intellekt anbar idarəçiliyini avtomatlaşdırmaq üçün də istifadə olunur. (Шапай, Парахневич, 2021, стр. 218).

Nəticə

Nəqliyyatda süni intellektin istifadəsi müxtəlif nəqliyyat sistemlərinin səmərəliliyini, təhlükəsizliyini və rahatlığını artırmaq üçün yeni imkanlar açır. Avtonom avtomobillərdən tutmuş ağıllı şəhər sistemlərinə və logistikanın optimallaşdırılmasına qədər süni intellekt daşıma proseslərini daha

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

etibarlı və qənaətcil etməklə oyun qaydalarını dəyişərək onun modernləşdirilməsində əsas rol oynayır. İldən ilə süni intellektin nəqliyyatda tətbiq sahələri durmadan artdığından innovasiya və inkişaf üçün yeni imkanlar yaranır.

Süni intellekt nəqliyyat sənayesinin daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə və təhlükəsizliyin artırılmasına imkan verməklə nəqliyyatda pilotsuz texnologiyaların tətbiqi üçün yeni üfüqlər açır. Pilotsuz sistemlərin potensialını maksimum dərəcədə artırmaq və onların etibarlı və təhlükəsiz istismarını təmin etmək üçün bu sahədə tədqiqatların və işlərin davam etdirilməsi vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Абзалханова А. С., Гуломов М. С. У. (2024). Искусственный интеллект в логистике: примеры применения. *Science and innovation*, 3(special issue 24), 927-933.
2. Акулова Е. А., Кучма К. Г. (2021). Внедрение систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли. *Инновационное развитие техники и технологий наземного транспорта-2020*.—Екатеринбург, 2021, 223-225.
3. Бочегов М. А., Медникова О. В. (2024). Искусственный интеллект на железной дороге. *Проблемы науки*, (4 (85)), 7-12.
4. Епрынцева Н. А. (2021). Искусственный интеллект для железнодорожного транспорта. *Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах*, (1), 100-104.
5. Миндубаева К., Артамонова М. Ю. (2022). Искусственный интеллект на различных видах транспорта: предпосылки и перспективы развития. *In теоретические и концептуальные проблемы логистики и управление цепями поставок* (pp. 69-76).
6. Шарай Л., Парахневич М. (2021). Искусственный интеллект и сферы его применения в логистике и на транспорте. *Редакционная коллегия: Ю.И. Кулаженко (отв. Редактор), А. А. Ерофеев (зам. Отв. Редактора), Д. В. Леоненко (зам. Отв. Редактора)*, 218.